

T3-14

IATROGENIA RADIOGRÁFICA EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS Y TRATAMIENTO ENDODÓNTICO POR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DURANTE EL PERÍODO 2018-2019

Cecilia Guiliana Solano Garcia, Patricia Enriqueta Pardo Angulo & Luz Josefina Chacaltana Ramos

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú. cecilia.solano@unica.edu.pe

Objetivo: valorar la iatrogenia radiográfica en las historias clínicas y tratamiento endodóntico por estudiantes universitarios. **Método:** el estudio se realizó en el periodo 2018-2019 donde la investigación fue tipo cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental. Se aplicó un muestreo no probabilístico consecutivo. La muestra fue 199 historias clínicas de endodoncia donde se registró como criterio de inclusión las radiografías periapicales que se obtuvieron mediante el método convencional. La comparación se realizó mediante una tabla de frecuencia relativa y acumulada. Se consideraron significativos los resultados cuando $p \leq 0,05$. **Resultados:** las iatrogenias en el procesamiento radiográfico de radiografías de diagnóstico durante el año 2018 fueron del 47.6% y en el año 2019 un 43.7%, siendo las manchas amarillas o marrones las que se evidenciaron con mayor frecuencia con un 44.2%, se observa diferencia estadística significativa según años analizados, demostrándose que en el año 2018 hubo más iatrogenias. **Discusión:** se demostró que las iatrogenias en el procesamiento de radiografías en endodoncia son variadas y que la calidad de la toma radiográfica de diagnóstico se reduce de un año a otro, por otra parte, los errores de movimiento, angulación, revelado y de imagen parcial en los tratamientos endodónticos ya sea de biopulpectomía o necropolpectomía es común y aumenta de un año a otro, existiendo diferencia significativa entre los resultados encontrados entre los años 2018 y 2019. **Conclusiones:** la presencia de errores de procesamiento radiográfico convencional se presentó con mayor frecuencia en los tratamientos del año 2018 que en el 2019.

Palabras clave: iatrogenia, endodoncia, radiografías, tratamiento

Doi: 10.5281/zenodo.7977974

